

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15163793>

БИОЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ

Аббосова Юлдуз, магистр 1 курса

Ташкентский государственный стоматологический институт,
Кафедра Хирургическая стоматология и Дентальная имплантология

Научный руководитель: **Умирзакова Наргиза Акмаловна**,
Доцент (PhD) кафедры Общественных наук с курсом биоэтики
Ташкентский государственный стоматологический институт,
Ташкент, Узбекистан. n.a.umirzakova@mail.ru

Актуальность: Тема обусловлена развитием медицинских технологий, которое открывает новые возможности для диагностики и лечения заболеваний полости рта, но одновременно вызывает этические вопросы и дилеммы. В хирургической стоматологии часто требуется вмешательство в биологическую целостность организма пациента, что ставит на повестку дня вопросы о праве пациента на информированное согласие, добровольное участие в лечении и соблюдение его автономии. Кроме того, постоянно совершенствующиеся методы анестезии, имплантации и восстановления зубов требуют постоянного пересмотра этических норм и стандартов. Современные достижения в области хирургической стоматологии, такие как использование инновационных материалов, лазерных технологий, а также сложных хирургических вмешательств, ставят перед специалистами новые этические вызовы. Вопросы, связанные с использованием новых методов, требуют от стоматологов соблюдения стандартов безопасности, информированности пациента и соблюдения прав человека.

Ключевые слова: стоматология, хирургия, диагностика, этические нормы, риск, имплантация, информированное согласие, права человека.

BIOETHICAL ASPECTS OF SURGICAL DENTISTRY

Abbosova Yulduz

Tashkent State Dental Institute,
Department of Surgical Dentistry and Dental Implantology

Abstract: *The topic is driven by the development of medical technologies, which opens up new possibilities for the diagnosis and treatment of oral diseases, but at the same time raises ethical questions and dilemmas. Surgical dentistry often requires intervention in the biological integrity of the patient's body, which raises questions about the patient's right to informed consent, voluntary participation in treatment, and respect for his or her autonomy. In addition, constantly improving methods of anesthesia, implantation, and dental restoration require a constant review of ethical norms and standards. Modern advances in surgical dentistry, such as the use of innovative materials, laser technologies, and complex surgical interventions, pose new ethical challenges to specialists. Issues related to the use of new methods require dentists to comply with safety standards, patient awareness, and human rights.*

Key words: *dentistry, surgery, diagnostics, ethical standards, risk, implantation, informed consent, human rights.*

Цель исследования направлена на оценку влияния биоэтических принципов на принятие решений в области хирургического вмешательства: исследование того, как правильно и полно информировать пациента о возможных рисках, последствиях и альтернативах хирургического вмешательства, а также анализ случаев, когда пациент может не быть в состоянии самостоятельно принять решение из-за возраста, состояния здоровья или психоэмоционального состояния. Профессионалы должны подходить к принятию решений в сложных клинических ситуациях, когда риски и выгоды могут быть трудно прогнозируемы, и как они должны балансировать между медицинскими показаниями и потребностями пациента. Таким образом, цель исследования заключается во всестороннем освещении этических проблем, которые могут возникнуть в ходе хирургического вмешательства в стоматологии, и предложении практических рекомендаций для улучшения качества медицинской помощи, соблюдения прав пациента и повышения профессионализма в области хирургической стоматологии.

Задачи исследования:

1. Анализ ключевых биоэтических принципов.
2. Исследование этических дилемм и конфликтных ситуаций.
3. Анализ влияния социальных, культурных и психологических факторов на принятие решений в хирургической стоматологии.

Материалы и методы исследования:

Изучение биоэтических аспектов в хирургической стоматологии позволяет не только повысить качество медицинской помощи, но и обеспечить

соответствие современным требованиям, связанным с правами пациента, уважением его автономии и обеспечением безопасности. Научные публикации и литература: Основой для исследования служат теоретические материалы, включая научные статьи, монографии и учебные пособия по биоэтике, хирургической стоматологии и медицинской этике. Эти материалы помогут разобраться в существующих этических принципах, связанных с хирургическими вмешательствами в стоматологии, а также в подходах к информированному согласию, правам пациента и практике врачебной ошибки.

Практическая значимость биоэтических аспектов хирургической стоматологии заключается в повышении качества и безопасности медицинской помощи, улучшении отношений между врачом и пациентом, а также в создании условий для предотвращения юридических и этических проблем в медицинской практике. Изучение биоэтических аспектов хирургической стоматологии поможет формулировать рекомендации по улучшению клинической практики, обеспечению надлежащего информированного согласия и минимизации рисков, связанных с хирургическими вмешательствами. Это позволит повысить уровень безопасности пациентов и качество оказываемой помощи, что особенно важно в контексте сложных и часто инвазивных хирургических процедур, таких как имплантация зубов, лечение заболеваний челюстно-лицевой области, реконструктивные операции и другие. Практическая значимость исследования биоэтических аспектов хирургической стоматологии заключается в комплексном подходе к улучшению как качества стоматологической помощи, так и защиты прав пациентов. Это исследование способствует развитию этических стандартов в практике, повышению уровня профессионализма среди стоматологов, решению правовых и культурных проблем, улучшению коммуникации между пациентами и врачами, а также в предотвращении конфликтных ситуаций и медицинских ошибок. Результаты могут быть использованы для повышения эффективности работы медицинских учреждений и создания более безопасной и этичной стоматологической практики.

Список использованных литературы:

1. Фишер М., Этрикс Л. "Биоэтика: принципы и практика". М.: Изд-во Юрайт, 2017.
2. Джонсон Р. К. "Основы медицинской этики". М.: Воронеж, 2019.
3. Гутман В. М. "Медицинская этика и деонтология: Практическое руководство для врачей". М.: Медицина, 2015.
4. Умирзакова Н.А., Рашидова Н.У. Этика и деонтология в деятельности врача-стоматолога. / SCHOLAR ISSN: 2181-4147 Multidisciplinary Scientific Journal / VOLUME 1 | ISSUE 33 | 2023 December, 2023. P.283-287. <https://t.me/openscholar>
5. Умирзакова Н.А. Legal basis for institutionalization of bioethics in health care in Uzbekistan // *Bioethics and Medical Law*. / TSDI & TMA International Conference. |2023. - P. 74-78. www.tsdj.uz
6. Умирзакова Н.А. Правовые аспекты формирования биоэтики в медицине Узбекистана // Вестник Башкирского государственного университета // ISSN 2309-7183 № 3, 2023. vestnikbgmu.ru. ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА России, 2023. С.229-232.
7. Энгельс Г. Л., Морган Р. "Этика и хирургическая практика". СПб.: Питер, 2018.
8. Шнайдер Л. Э. "Этика в стоматологии". М.: Медицина, 2017.